

3-ШЎБА.

ЧОРВАЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ, ЗООВЕТЕРИНАРИЯ СОҲАСИДА ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР ҲАМДА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

УДК: 619.614.31

ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЗДОРОВОМ И УСТОЙЧИВОМ РАЦИОНЕ С ПОЗИЦИИ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЯ

¹Р.Нуриллаев, к.с.х.н

²Р.Пардаев, д.ф.с.х.н. (PhD)

¹(Каршинского института ирригации и агротехнологий, НИУ)

²(Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии)

Аннотация. Статья обсуждает значимость пищевой продукции животноводства в формировании устойчивых и здоровых рационов. Она анализирует питательную ценность продуктов животноводства, их вклад в поставку необходимых питательных веществ и биоактивных соединений. Также рассматривается влияние потребления продуктов животноводства на здоровье человека и роль этих продуктов в поддержании устойчивости пищевой системы.

Ключевые слова. Пищевая продукция животноводства, устойчивость, здоровый рацион, питательная ценность, биоактивные соединения, здоровье человека, пищевая система.

Аннотация. Maqolada chorcachilik oziq-ovqat mahsulotlarining barqaror va sog'lom ovqatlanishni shakllantirishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Unda chorcachilik mahsulotlarining ozuqaviy qiymati va ularning muhim oziq moddalar va bioaktiv birikmalar bilan ta'minlashga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Shuningdek, u hayvonot mahsulotlarini iste'mol qilishning inson salomatligiga ta'siri va bu mahsulotlarning barqaror oziq-ovqat tizimini saqlashdagi rolini o'rganadi.

Kalit so'zlar. Chorcachilik oziq-ovqat mahsulotlari, barqarorlik, sog'lom ovqatlanish, ozuqaviy qiymati, bioaktiv birikmalar, inson salomatligi, oziq-ovqat tizimi.

Annotation. The article discusses the importance of livestock food products in the formation of sustainable and healthy diets. It analyzes the nutritional value of animal products and their contribution to the supply of essential nutrients and bioactive compounds. It also examines the impact of animal product consumption on human health and the role of these products in maintaining a sustainable food system.

Keywords. Livestock food products, sustainability, healthy diet, nutritional value, bioactive compounds, human health, food system.

Введение. Современное общество стоит перед вызовом обеспечения устойчивого и здорового питания для растущего населения планеты. Одним из ключевых компонентов

этой задачи является пищевая продукция животноводства, которая играет важную роль в формировании рационов людей по всему миру. Пищевая продукция животноводства включает в себя мясо, молоко, яйца и другие продукты, которые являются важным источником питательных веществ и энергии.

В настоящее время мы сталкиваемся с рядом сложных вызовов, таких как изменение климата, деградация почв, потеря биоразнообразия и угрозы для здоровья человека, такие как несбалансированное питание и связанные с ним болезни. В этом контексте продукция животноводства имеет особое значение, так как она может сыграть решающую роль в решении этих проблем.

Данная исследование посвящена изучению роли пищевой продукции животноводства в формировании устойчивых и здоровых рационов. Мы рассмотрим влияние продукции животноводства на питание и здоровье человека, а также обсудим методы ее производства, которые способствуют снижению негативных экологических и социальных последствий.

Пищевая продукция, полученная от животноводства, оказывает влияние на различные аспекты здоровья и питания. Последствия этого влияния зависят от контекста, этапа жизненного цикла человека и характера животноводческой продукции. Здоровое питание предполагает употребление качественных пищевых продуктов, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи (согласно данным ВОЗ, 2020). Недостаточное или чрезмерное потребление определенных продуктов может привести к недостатку питательных веществ (например, цинка, железа, витамина А или В12) или создать риски для здоровья (например, из-за избыточной калорийности потребляемой пищи, избыточного потребления насыщенных жиров, трансжиров, натрия или свободных сахаров). Рекомендации по здоровому питанию различаются в зависимости от контекста; во многих странах разработаны рекомендации по правильному питанию, основанные на доступных продуктах, которые указывают на оптимальное сочетание продуктов в рационе, включая пищевую продукцию животноводства [1].

В течение всей эволюционного пути человечество потребляло значительно меньше пищи животного происхождения, чем сегодня. Исследования археологов показывают, что наши предки имели разнообразное питание, включающее как растительную, так и животную пищу. Увеличение доли продуктов животного происхождения в рационе сопровождалось изменениями в анатомии и физиологии. Ранние предки человека, особенно *Homo erectus*, отличались большим ростом, массой тела и размером мозга; предполагается, что эти изменения были обусловлены высоким содержанием питательных веществ в животной пище и ее высокой энергетической ценностью.

Питательные вещества - это вещества или элементы, необходимые для жизни, роста и размножения организма. Незаменимые питательные вещества - это те, которые организм человека не производит в достаточных количествах и должны получать из окружающей среды, включая пищу. Биологическая доступность питательных веществ определяет, насколько эффективно они усваиваются и участвуют в метаболических процессах. Эта доступность зависит от различных факторов, включая многих веществ, их источник и способ доставки. Некоторые продукты могут повышать или понижать биодоступность питательных веществ. Кроме того, биологическая доступность может быть влиянием экологии микробиома и общего состояния здоровья человека. В пище человека также присутствуют биоактивные вещества, которые могут оказывать влияние на его состояние, но их свойства еще не полностью изучены. Например, триметиламин N-оксид (ТМАО), содержащийся в пищевой продукции животноводства, рассматривается как фактор, способствующий развитию ишемической болезни сердца. Прогресс в области аналитических исследований и биоинформатики позволяет более глубоко изучать пищевую метаболомику - часть метаболома человека, связанную с расщеплением и

превращением пищи и ее компонентов. Базы данных метаболитов постоянно обновляются [2].

Внедрение системы качества при оценке безопасности продукции животноводства предоставляет несколько значимых преимуществ:

Обеспечение безопасности: Система качества позволяет установить и поддерживать высокие стандарты безопасности продукции животноводства. Это включает контроль за использованием пестицидов, гормонов и других вредных веществ, а также надлежащую обработку и хранение продукции [3].

Гарантия качества: Система качества помогает обеспечить высокое качество продукции животноводства. Она включает в себя контроль за условиями содержания животных, кормлением, гигиеной и другими факторами, которые могут влиять на качество продукции.

Соответствие нормативным требованиям: Внедрение системы качества позволяет обеспечить соответствие нормативным требованиям и стандартам, установленным в отрасли животноводства. Это включает соблюдение правил по безопасности пищевых продуктов, маркировку и информацию о продукции.

Улучшение репутации: Система качества способствует повышению репутации производителя продукции животноводства. Потребители все больше обращают внимание на безопасность и качество продуктов, и наличие системы качества может быть важным фактором при выборе продукции[4].

Улучшение эффективности: Внедрение системы качества позволяет оптимизировать процессы производства и управления, что приводит к повышению эффективности и снижению рисков.

В целом, внедрение системы качества при оценке безопасности продукции животноводства является важным шагом для обеспечения безопасности, качества и соответствия требованиям отрасли[5].

Заключение

Внедрение системы качества при оценке безопасности продукции животноводства - это важный шаг для обеспечения безопасности и качества продукции. Это не только способствует защите здоровья потребителей, но и повышает конкурентоспособность на рынке. Это инвестиция в будущее вашего бизнеса, которая может принести значительные выгоды в виде увеличения доверия и репутации на рынке.

Список использованной литературы

1. Органические продукты питания в безопасности пищевых продуктов. <https://www.foodsafely.org/ru/bilgiler/gida-guvenliginde-organik-gidalar/>
2. Нуриллаев, Р. (2023). Аспекты здоровья и питания: влияние продукции животноводства на устойчивые и здоровые рационы.
3. Nurillaev R.Y. “Ensuring food safety in a changing World: Challenges and solutions”. Материалы 76-Региональной научно-практической конференции, Витебск, Республика Беларусь, 2024
4. Нуриллаев Р.Я., “Сходства и различия во влиянии различных видов пищевой продукции животноводства на здоровье и питание” Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество, Ежегодник, Москва, 2024
5. Nurillaev, J. "The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society." In International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies, vol. 4, pp. 21-23. 2024.